

Вестник Моск. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 1998. – № 2. – С. 3-8.

5. Панкратова В.В. Системный подход к изучению самореализации личности // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.

6. Поломошнова, С.А. Деятельностный подход как теоретико-методологическое основание развития универсальных учебных действий / С. А. Поломошнова. – Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы

VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2016. – С. 179-181. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/188/9966/> (дата обращения: 15.06.2022).

7. Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления // Обучение и развитие: Материалы к симпозиуму. – М.: Просвещение, 1966. – С.16-22.

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Кузнецов А.А.

Аспирант 2-го курса

НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта

SPECIFICS OF TRAINING PARALYMPIC ATHLETES WITH REGARD TO PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES

Kuznetsov A.

2nd year postgraduate student

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health

Аннотация

В статье раскрывается специфика работы со спортсменами-паралимпийцами на основе учета их физиологических особенностей и формулируются задачи корреляции между нозологией спортсмена и основными принципами его подготовки к выступлению на соревнованиях. Сделан вывод о том, что ключ к успеху выступления паралимпийца лежит в знании специфики основного заболевания спортсмена, его влияния на состояние здоровья и путей компенсации возможных слабых сторон за счет грамотного развития имеющихся функциональных возможностей и тщательного контроля за состоянием здоровья.

Abstract

The article explains specifics of training Paralympic athletes with regard to physiological peculiarities and formulates tasks of correlation between athlete's nosology and basic principles of preparation for performance at competitions. The article draws a conclusion that the key to success in Paralympic performance lies in knowledge of specifics of athlete's basic disease, its influence on health status and ways of compensation of possible weaknesses by competent development of existing functional abilities as well as thorough health monitoring.

Ключевые слова: адаптация, акклиматизация, ДЦП, легкая атлетика, классификация, нозология, паралимпиец, поражение опорно-двигательного аппарата, спастичность, физиологическая дисфункция.

Keywords: adaptation, acclimatization, cerebral palsy, light athletics, classification, nosology, Paralympic athlete, defeat of musculoskeletal system, spasticity, physiological impairment.

Как известно, последние два десятилетия паралимпийское движение во всем мире переживает беспрецедентный расцвет. В связи с появлением новых паралимпийских спортивных дисциплин, ростом количества участников и их нозологий, всё большую и большую актуальность приобретает изучение специфики подготовки спортсменов-паралимпийцев в зависимости от их физиологических особенностей. Это имеет особую значимость как при определении медицинского функционального класса спортсмена, так и при выстраивании системы тренировок и подготовки к ответственным стартам.

Таким образом, целью определения специфики работы с паралимпийцами будет установление корреляции между их нозологией и оптимальным выступлением в выбранном виде спорта.

Основными задачами здесь будут:

- 1) точное определение нозологии спортсмена и связанных с ней физиологических особенностей;
- 2) отнесение спортсмена к соответствующему функциональному паралимпийскому классу в выбранном виде спорта;
- 3) внимательное изучение соответствующих правил, регламентов и опыта мировых элитных спортсменов-паралимпийцев;
- 4) определение специфики подготовки спортсмена-паралимпийца в зависимости от физиологических особенностей и выбранного вида спорта или спортивной дисциплины;
- 5) разработка спортивного плана с учетом индивидуальных особенностей спортсмена-паралимпийца;

б) выбор, изготовление и усовершенствование спортивного инвентаря в соответствии с требованиями вида спорта и индивидуальными физиологическими особенностями паралимпийца;

7) выбор оптимального спортивного питания и режима восстановительных процедур и контроль состояния здоровья.

Для решения этих задач применяются следующие методы: анализ источников информации и статистических данных, наблюдение, эксперимент и автоэксперимент, тестирование спортивного инвентаря.

Итак, переходя к сути специфики, прежде всего отметим, что спортсмены-паралимпийцы классифицируются по нозологическим признакам: спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмены с нарушением зрения, спортсмены с нарушением слуха, спортсмены с нарушением интеллекта. Естественно, что для каждой группы спортсменов характерны свои физиологические особенности, которые необходимо учитывать в процессе разработки тренировок.

Так, например, в легкой атлетике спортсмены с нарушением зрения в некоторых дисциплинах используют помощь гайда. Соответственно эта особенность учитывается при подготовке к соревнованиям. Так требуется уделить внимание не только формированию соответствующих спортивных умений и навыков у паралимпийца, но и подготовке гайда, а также довести до автоматизма их взаимодействие в тренировочной, а затем и в соревновательной деятельности. Спецификой работы со спортсменами с нарушением слуха в легкой атлетике является акцентирование внимания на визуальных сигналах стартера, что тоже отличается от работы со здоровыми спортсменами и требует специальной подготовки. У спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата специфика работы будет зависеть от характера травмы или особенностей физиологического состояния.

И здесь очень важно знать к какому функциональному классу относится тот или иной спортсмен. Так, например, в легкой атлетике выделяют несколько групп: спортсмены с ДЦП, спортсмены-ампутанты, спортсмены-колясочники. Внутри каждой группы существуют спортивные классы, присваиваемые спортсмену в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Согласно регламенту, в легкой атлетике каждому начинающему спортсмену необходимо пройти международную медицинскую классификацию. От точности присвоения класса во многом будет зависеть успех в соревновательной деятельности, так как именно этот критерий позволяет паралимпийцам соревноваться с равными по физиологическим особенностям соперниками. В этом аспекте крайне важна взаимосвязь между спортсменом, тренером, врачом и функционером сборной, которые в спорных случаях будут отстаивать интересы спортсмена, подавая протесты против соперников, явно нарушающих классификацию и регламент. Например, на чемпионате Мира по легкой атлетике в 2019 году, который проходил в г.

Дубай (ОАЭ), российскому спортсмену Альберту Хинчагову в классе F37 в толкании ядра присудили победу в виду дисквалификации соперника из Греции, нарушившего правила классификации. Здесь также следует отметить, что существует практика переклассификации. Так спортсмен физическое состояние которого ухудшилось в результате прогрессирования заболевания или усугубилось вследствие получения травмы, может подать заявку на прохождение дополнительной классификации, которая позволит ему выравнять шансы и участвовать в честной и конкурентной борьбе. Бывают и обратные ситуации, когда спортсмена, частично восстановившегося после травмы и улучшившего состояние здоровья, переводили в класс к более сильным спортсменам.

В отличие от подготовки здоровых спортсменов, разработка программы тренировок для паралимпийцев неразрывно связана с пониманием специфики физиологических особенностей спортсмена в зависимости от характера травмы или заболевания. Здесь очень важна работа тренера и спортивного врача. Только при условии грамотного выстраивания баланса между индивидуальными возможностями спортсмена, опытом и здравомыслием тренера возможно достижение высокого результата в выбранном виде спорта. Например, спортсмены с травмой спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника в виду своего специфического состояния (малая подвижность верхних конечностей, слабая моторика кистей рук, затрудненность дыхательной функции и плохая восстановительная способность, повышенное потоотделение) требуют к себе тщательного внимания и постоянного контроля здоровья со стороны тренера и спортивного врача. Или у спортсменов с ДЦП в связи со спастичностью мышц могут возникать следующие трудности: слабая координация, недостаточная мышечный тонус при захвате инвентаря в метательных легкоатлетических дисциплинах, неустойчивое психоэмоциональное состояние в ответственный момент на соревнованиях. Всё это тоже требует грамотной работы тренера по компенсации этих недостатков, которая заключается в индивидуальном подходе к каждому спортсмену, тщательном подборе инвентаря, новаторском подходе к процессу тренировок, разработке специального комплекса упражнений, позволяющих нивелировать физиологические дисфункции атлета. Специфика подготовки спортсменов с ампутированными конечностями заключается в правильном и тщательном подборе спортивных протезов. Особое внимание здесь уделяется подгонке и дальнейшей комфортности ношения протеза, чтобы избежать натирания, опрелости и как следствие длительного периода восстановления, который может сдвинуть график подготовки и нарушить спортивный план.

Составление тренировочного плана паралимпийцев несколько отличается от разработки плана тренировок здоровых спортсменов, так как сюда помимо общепринятых принципов подготовки,

связанных с набором пиков формы к соревнованиям, входят еще и многочисленные нюансы, к которым относятся необходимые спортсмену лечебные профилактические процедуры по его основному заболеванию и восстановительный период после этих мероприятий. Дополнительную сложность несут в себе транспортировка паралимпийцев до места тренировочных сборов, соревнований, организация доступных жилищных условий, решения вопроса с акклиматизацией, которая ввиду специфики состояния здоровья переносится атлетами гораздо тяжелее.

Так, например, спортсменам с поражением спинного мозга в районе шейного отдела позвоночника крайне сложно привыкнуть к жаркому климату, учитывая, что у них нарушена терморегуляция, а ведь соревнования по легкой атлетике проходят в основном на открытом воздухе в летний период. Свои особенности акклиматизации испытывают и спортсмены-ампутанты, которым требуются дополнительные меры для предотвращения ран, возникающих вследствие намокания банджа под беговым протезом на жаре. Все эти многочисленные факторы и особенности необходимо учитывать при составлении индивидуального спортивного плана спортсмена-паралимпийца. Помимо этих вопросов в понятие спортивного плана входит также работа над адаптацией привычных легкоатлетических упражнений к специфике физиологического состояния паралимпийцев.

Например, для некоторых упражнений с отягощением требуется дополнительная фиксация спортсмена-паралимпийца. Некоторые тренажеры, рассчитанные на здоровых спортсменов, должны быть переоборудованы для нужд людей, выполняющих упражнение сидя или даже лежа. Еще одной специфической особенностью тренировочного процесса паралимпийцев является уделение особого внимания разминке, которая будет разительно отличаться от таковой у здоровых спортсменов, в виду того, что, например, у атлетов-колясочников или спортсменов с ДЦП многие группы мышц функционируют не в полном объеме. Это усложняет не только процесс разминки, где требуется подготовка всего организма к последующей работе, но и основную часть тренировки, которая должна быть направлена на коррекцию и компенсацию физиологических несовершенств за счет усиления тех групп мышц, которые функционируют в достаточном объеме, чтобы быть полезными в том виде спорта или дисциплине, которой занимается атлет.

Так, например, у метателей сидя в легкой атлетике основной упор во время тренировок делается на развитие и укрепление мышц верхнего плечевого пояса, так как мышцы спины не работают или работают не в полном объеме. А у спортсменов с ДЦП акцент делается на упражнение, улучшающее координацию, которая нарушена вследствие их основного заболевания.

Решающую роль в успехе соревновательной деятельности у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата играет выбор или изготовление соответствующего спортивного инвентаря.

Зачастую в легкой атлетике у гонщиков на колясках многое зависит от скоростных характеристик спортивной коляски. Каждая спортивная коляска, приобретаемая для легкоатлетических соревнований, имеет индивидуальные параметры посадки, настройки балансировки и значения высоты сидения, которые разительно отличаются от колясок, используемых в повседневной жизни.

Если говорить о метании снарядов из положения сидя, необходимо отметить, что здесь используются специальные метательные стулья или рамы, которые должны соответствовать определенным параметрам, а именно: высота сидения не должна превышать 75 см от пола, рама должна быть выполнена из жестких, негнущихся материалов, вспомогательная опора в виде шеста, за который спортсмен может держаться другой рукой во время исполнения броска, не должна быть гибкой и пружинить. Еще одной специфической особенностью в метаниях в паралимпийской легкой атлетике может являться сам снаряд.

Так, например, у спортсменов с поражением спинного мозга в области шейного отдела позвоночника используется булава. Это отдельная дисциплина, которой нет у здоровых спортсменов. Булава вытачивается из дерева и дополняется металлическим наконечником в виде шайбы для утяжеления. Основным требованием, согласно правилам и регламенту, является ее вес и длина. У спортсменов с ампутацией нижних конечностей успех в выступлениях сильно зависит от качества протеза, характеристик его материала и точности индивидуальной подгонки под конкретного спортсмена. В прыжках в длину и в беговых дисциплинах лёгкость, пружинистость и прочность протеза являются гарантиями высоких результатов и уверенности спортсмена. У спортсменов с ампутацией верхних конечностей в беговых дисциплинах применяется специализированный протез руки, позволяющий сбалансировать вес спортсмена и правильно скоординировать движения во время выступления.

Еще одной специфической особенностью подготовки спортсменов-паралимпийцев является правильный выбор диеты, приёма спортивного питания и разрешенных биологических добавок, витаминов и микроэлементов. В отличие от здоровых спортсменов у паралимпийцев с травмами спинного мозга и ДЦП нарушен метаболизм, что побуждает тщательней относиться к выбору пищи и употреблять продукты с учетом основного заболевания и индивидуальных особенностей человека. Также следует проявлять особое внимание при контроле общего состояния здоровья паралимпийцев.

Например, спортсменам с повреждением опорно-двигательного аппарата требуется более тщательные обследования костей, которые включают в себя компьютерную и магнитно-резонансную томографию для определения содержания в них кальция, контроля состояния поврежденных костей или позвонков, выявления очагов защемления нервов. Данное обследование необходимо про-

изводить регулярно для контроля и предотвращения возможной отрицательной динамики. Также у спортсменов со спинномозговой травмой и ДЦП может наблюдаться спастичность, то есть состояние повышенного тонуса мышц, которое приводит к различным двигательным нарушениям. Здесь нужен постоянный контроль невролога. Также в виду различных заболеваний и осложнений после травм у спортсменов-паралимпийцев могут наблюдаться нарушения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Необходимо наблюдение кардиолога. Отдельно следует отметить, что у спортсменов-колясочников могут наблюдаться нарушения здоровья, вызванные сидячим образом жизни, а именно: проблемы с желудочно-кишечным трактом, болезни почек и мочеполовой системы.

Для предотвращения осложнений и купирования неотложных состояний необходимо регулярно проводить лечебные и восстановительные процедуры. Одними из самых эффективных процедур для спортсменов-паралимпийцев являются массаж, игло-рефлексотерапия, физиотерапия и остеопатия.

Итак, в заключении еще раз подчеркнём, что подготовка спортсменов-паралимпийцев по легкой атлетике имеет ряд специфических особенностей, разительно отличающих её от подготовки здоровых спортсменов. Наряду с обычным тренировочным

процессом, соблюдением норм и регламентов и мотивационной работой со спортсменом, ключ к успеху выступления паралимпийца лежит в знании специфики основного заболевания спортсмена, его влияния на состояние здоровья и путей компенсации возможных слабых сторон за счет грамотного развития имеющихся функциональных возможностей и тщательного контроля за состоянием здоровья.

Список литературы

1. Ворошин, И.Н. Содержание инновационной системы спортивной подготовки легкоатлетов-паралимпийцев с поражением ОДА / И.Н. Ворошин // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. - № 5 (123).
2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры // Издательство «Спорт», – 2016. – 652 с.
3. Курамшин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф. Курамшин. – М.: Советский спорт, 2010. – 320 с.
4. Шелков, О.М. Система комплексного контроля в процессе подготовки спортсменов-паралимпийцев / О.М. Шелков, А.Г. Абалян // Адаптивная физическая культура. – 2011. - № 4 (48).